

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ РОДИТЕЛЕЙ ПО ЗДОРОВЬСБЕРЕГАЮЩЕМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ

Шарипова Дилара Джуманиязова

Профессор ТашГПУ, доктор пед.наук, Таирова Мапрат доцент ТГПУ, канд. Биол наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510875>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования методических знаний родителей по здоровьесберегающему воспитанию детей, как актуальная педагогическая категория, роль родителей в реализации здоровьесберегающей стратегии, методические знания как фактор родительской компетентности.

Ключевые слова: учащиеся, семья, родители, здоровьесбережение, воспитание, ценности здоровья, здоровьесберегающая компетентность, культура здоровья.

Abstract. The article examines the issues of forming parents' methodological knowledge on health-preserving education of children as a relevant pedagogical category, the role of parents in implementing a health-preserving strategy, methodological knowledge as a factor in parental competence.

Keywords: students, family, parents, health preservation, education, health values, health-preserving competence, health culture.

Annotatsiya. Maqolada bolalarning sog'lig'ini saqlash bo'yicha ota-onalarning uslubiy bilimlarini tegishli pedagogik kategoriya sifatida rivojlantirish, salomatlikni saqlash strategiyasini amalga oshirishda ota-onalarning roli va ota-onalarning malakasi omili sifatida uslubiy bilimlarni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: o'quvchilar, oila, ota-onalar, sog'liqni saqlash, ta'lim, sog'liqni saqlash qadriyatlar, salomatlikni saqlash kompetensiyasi, sog'liqni saqlash madaniyati.

Как известно, в настоящее время в Узбекистане в условиях реформирования образования в системе обучения и воспитания отмечаются тенденции, подчеркивающие необходимость комплексного подхода к сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения. Наблюдаемые постоянные воздействия различных стрессовых факторов - от экологических до психоэмоциональных — делает приоритетной задачу охраны и приумножения здоровья детей. В этих условиях весьма значимым становится роль семьи, так как родители, являясь первыми и главными воспитателями, формируют у ребенка основные представления о здоровье, его ценности и способах сохранения. Вместе с тем, эффективность семейного влияния напрямую зависит от уровня методических знаний родителей в сфере здоровьесберегающего воспитания. В связи с этим возникает необходимость рассмотрения сущности формирования гигиенических знаний, охарактеризования их структуры и предложения путей повышения компетентности родителей в данном направлении. Рассматривая здоровьесберегающее воспитание, как систему мероприятий, направленных на формирование у ребенка навыков, умений и убеждений на основе приобретенных знаний, способствующих сохранению и укреплению физического, психического и социального здоровья, следует отметить, что оно включает в себя не только широкий спектр медицинских, но и педагогических, а также

психологических воздействий. Согласно исследованиям, здоровьесберегающее воспитание предусматривает не только обучение гигиеническим навыкам, но и формирование ответственного отношения к своему организму, развитие стрессоустойчивости, культуры здоровья, двигательной активности и экологического сознания (1,2).

В контексте сказанного, семья, как важнейший социальный институт, призвана заложить основы всех этих направлений в процессе семейного образования и воспитания и к моменту поступления в систему формального образования, ребенок уже имеет определенный уровень медико-гигиенических знаний и представлений о здоровье и факторах положительно или отрицательно, влияющих на него. Именно поэтому в семье должны быть созданы первичные условия для формирования ценностей здоровья, а это невозможно без достаточного уровня здоровьесберегающих знаний у родителей, осуществляющих в процессе реализации здоровьесберегающей стратегии (3,4).

Дело в том, что только в условиях, когда родители, будучи носителями определённой жизненной философии, транслируют детям собственные представления о здоровье, здоровом образе жизни, способах решения стрессовых ситуаций., эта работа будет успешной. Важно понимать, что поведение родителей является моделью, по которой ребенок выстраивает свое собственное отношение к тем или иным аспектам жизни, включая здоровье.

Родительская неосведомленность, отсутствие культуры заботы о себе, вредные привычки или игнорирование эмоционального состояния ребенка — всё это может привести к формированию у детей искаженных представлений о нормах здорового образа жизни. Следовательно, целенаправленное формирование методических знаний у родителей становится важнейшей задачей, способной повлиять на воспитание физически и психически благополучной личности (5).

Согласно литературным данным, методические знания родителей, являющиеся фактором родительской компетентности в области здоровьесберегающего воспитания, — это совокупность теоретических и практических сведений, позволяющих эффективно применять воспитательные методики, направленные на укрепление здоровья ребенка, включающие:

знание возрастных особенностей развития; понимание принципов рационального режима дня; представление о правильном питании; умение организовать физическую активность в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями; владение навыками психологической поддержки и общения; знание профилактических мер по предупреждению заболеваний.

Важно отметить, что такие знания должны быть не только получены, но и осмыслены, адаптированы к конкретным условиям семьи и систематически применяются на практике (6). Детальный анализ путей формирования методических знаний родителей позволяет отметить, что существуют различные формы и методы повышения родительской компетентности в области здоровьесбережения, которые можно разделить на формальные и неформальные. К формальным относятся организованные педагогическими учреждениями формы взаимодействия: родительские собрания, тренинги, лекции, семинары, мастер-классы, консультации со специалистами (врачами, психологами, педагогами). Такие мероприятия позволяют систематизировать знания, познакомиться с современными подходами к воспитанию, задать специалистам интересные вопросы.

Неформальные формы включают самообразование родителей, в том числе

посредством чтения специализированной литературы, участия в форумах, онлайн-курсах, просмотра обучающих видеоматериалов. Важную роль здесь играет доступность и качество информации, её научная обоснованность и практическая направленность (7).

Кроме того, эффективной формой могут выступать школы для родителей при дошкольных учреждениях, где работа строится по программам, предусматривающим комплексное развитие воспитательной компетентности семьи, обеспечивающая психолого-педагогическое сопровождение родителей,

Формирование методических знаний родителей невозможно без сопровождения со стороны образовательных и медицинских учреждений. Психолого-педагогическое сопровождение предполагает не только информирование, но и сопровождение семей в процессе внедрения здоровьесберегающих технологий в повседневную жизнь. Это особенно важно в кризисные моменты: при адаптации ребенка к детскому саду или школе, при появлении хронических заболеваний, при психологических трудностях в семье.

Педагог-психолог или социальный педагог может помочь родителям адекватно оценить поведенческие особенности ребенка, предложить индивидуальные стратегии воспитания, направленные на снижение уровня тревожности, формирование позитивного климата в семье, снижение уровня конфликтности и напряжения.

Следует отметить, что на практике процесс формирования методических знаний родителей сталкивается с рядом затруднений. Среди них можно выделить следующие: низкий уровень общей педагогической культуры родителей; отсутствие мотивации к саморазвитию; ограниченность времени у родителей; скептическое отношение к рекомендациям специалистов; противоречивость информации в открытых источниках; финансовые или социальные трудности, препятствующие полноценному участию в образовательных инициативах.

Для успешного преодоления этих барьеров требуется гибкого подхода, индивидуализации работы с каждой семьей, применения интерактивных методов, создания доверительных отношений между родителями и специалистами. Для повышения эффективности работы с родителями по формированию их методических знаний в сфере здоровьесбережения целесообразно: разрабатывать адаптированные программы родительского просвещения; активно использовать мультимедийные и цифровые ресурсы; вовлекать родителей в совместную деятельность (например, спортивные праздники, конкурсы по здоровому питанию); организовывать группы взаимопомощи родителей; обеспечивать междисциплинарное взаимодействие между педагогами, медиками и социальными работниками (8).

Системный и целенаправленный подход способствует устойчивому результату, при котором знания трансформируются в установку, а затем — в устойчивое поведение родителей. Таким образом, формирование методических знаний родителей по здоровьесберегающему воспитанию детей — важнейший элемент системы повышения потенциала детского здоровья. Только при условии активного включения родителей в воспитательный процесс, их обученности и мотивированности возможно создание единого воспитательного пространства, в котором ребенок будет ощущать заботу, безопасность и поддержку. Преодоление существующих трудностей требует системной работы образовательных учреждений, ориентированной на партнерство с семьей, повышение родительской компетентности и внедрение инновационных форм просвещения по различным аспектам здоровьесбережения. Именно такая стратегия позволит сформировать

поколение детей, для которых здоровье станет осознанной ценностью, а забота о нем — неотъемлемой частью повседневной жизни.

REFERENCES

1. Егорычев А.М., Ахтян А.Г., Кретинин А.С. Семья как социально-педагогический институт воспитания ребенка // ЦИТИСЭ: электрон. журн. – 2021. – № 4 (30). – С. 635–646.
2. Вирабова А. Практические рекомендации родителям для сохранения здоровья детей. Из практики здоровьесберегающего образования. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Пробел-2000, 2022. – 154 с.
3. Д.Д.Шарипова, Камилова Н.Г. Камилова Роль семьи в преодолении кризиса, вызванного экстремальной ситуацией. Мат конф. «Социально-психологические технологии укрепления взаимосвязи матери и ребенка в семье». Ташкент. - 2021.
4. Шарипова Д.Д. и др. здоровьесбережение ребенка- основа физического, психического и духовного развития личности. Сборник «Гармонично- развитое поколение- условие стабильного развития РУз 2 Ташкент 2015 с.176-178.
5. Тихомирова Л.Ф., Макеева Т.В. Здоровьесберегающая педагогика: учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. – 251
6. Рыбина И.Р. Сущность понятия «здоровье сберегающая компетентность» Ученые записки Орловского госуниверситета, 3, 2015.с.66.
7. Роль семьи в укреплении и сохранении здоровья детей. <https://cyberleninka.ru>
8. Модестов А.А. и др. Здоровьесберегающее поведение подростков и молодежи как основа здоровья будущих родителей. Ж. Молодой учёный. 2016, с. 16-18